

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ВИД СОВМЕСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Жаргай Жанибек Маратулы

PhD, профессор

*Казахский агротехнический исследовательский
университет имени С.Сейфуллина*

Юлдашева Надира Викторовна,

*Phd, доцент кафедры «Бюджетный учёт и
казначейское дело» ТГЭУ*

Аннотация. В данном тезисе раскрыта сущность инициативного бюджетирования, его особенности в качестве вида совместного финансирования, приведены этапы внедрения инициативного бюджетирования в практику Республики Узбекистан, выявлены недостатки данного процесса и приведены пути по их дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, расширение полномочий органов государственной власти на местах, информационный портал, дополнительные доходы местных бюджетов, Фонд гражданских инициатив.

Как известно, одним из значимых факторов социально-экономического развития регионов является государственное управление и децентрализация бюджета. Так за годы реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию республики Узбекистан были осуществлены широкомасштабные реформы в бюджетно-налоговой сфере. В частности, по итогам 2017-2021 годов были приняты:

меры по расширению полномочий и повышению ответственности органов государственной власти на местах и представительных органов

введена в практику система утверждения расходов местных бюджетов- **соответствующими местными Кенгашами народных депутатов**

увеличены виды доходов, напрямую связанные с деятельностью органов государственной власти на местах, а также полностью оставляемых в распоряжении местных бюджетов

введён порядок согласования проектов нормативно-правовых актов о социально-экономическом развитии регионов и местных программ с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента

установлен порядок направления 10% от сверхпрогнозных поступлений на финансирование инициатив граждан. Запуск информационного портала «Открытый бюджет»

Рис. 1. Мер по децентрализации местных бюджетов, предпринятые в рамках реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию республики Узбекистан¹

Одной из важных мер послужила мера по внедрению отдельных механизмов инициативного бюджетирования, которая кардинально изменила механизмы взаимодействия государственных органов власти и граждан. Важной предпосылкой нового взаимодействия является признание того факта, что диалог между органами государственной власти и гражданами представляет собой ценный инструмент укрепления доверия к власти, что может повысить вероятность оказания поддержки со стороны граждан усилий правительства по социально-экономическому развитию страны.

Процесс внедрения инициативного бюджетирования в республике начался с создания соответствующих организационно-методологических, правовых и институциональных основ. Элементами правовой основы послужили нормативно-правовые акты, способствующие внедрению инициативного бюджетирования в республике:

Первым шагом по внедрению инициативного бюджетирования в Узбекистане явилась разработка соответствующей нормативно-правовой базы, предусматривающей создание отдельных финансовых механизмов инициативного бюджетирования. Было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от от 22 августа 2018 года № ПП-3917 «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе», которое предусматривало последовательное обеспечение открытости бюджетного процесса и доступности экономических и финансовых статистических данных. Данное было продиктовано недостаточным уровнем открытости и качества бюджетных данных, не

¹ Составлено на основе Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан

налаженностью процесса доведения данных до иностранных инвесторов и иных заинтересованных субъектов, а также пассивное участие представителей парламента и гражданского сообщества в процессе формирования и исполнения Государственного бюджета Республики Узбекистан. Все вышеперечисленное свидетельствовало о назревшей необходимости внедрения инициативного бюджетирования в республике.

Данным постановлением был разработан финансовый механизм предусматривающий направление не менее 10 процентов дополнительных источников бюджетов районов (городов) на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. Вместе с этим было предусмотрено освещение процесса рассмотрения и утверждения Кенгашами народных депутатов параметров местных бюджетов районов (городов) и отчётов об исполнении в средствах массовой информации.

Вместе с тем было предусмотрено и создание институциональной основы инициативного бюджетирования, предусматривающее запуск информационного портала «Открытый бюджет».

В целях дальнейшего активного привлечения населения к процессам формирования Государственного бюджета, активного участия при разработке проектов социально-экономического развития регионов, расширения участия общественности в решении актуальных проблем на местах было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе».

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан в 2021 году началось поэтапное внедрение нового порядка, предусматривающего направление 5 процентов утвержденных общих расходов соответствующих бюджетов на финансирование мероприятий, сформированных на основе гражданских инициатив. В рамках данного пилотного проекта начиная с мая 2021 года в 14 районах (по одному району в каждом регионе) на проекты гражданских инициатив направлялись 5 % всех расходов соответствующих местных бюджетов. Для реализации пилотного

проекта местным бюджетам 14 пилотируемых районов (городов) дополнительно было выделено 92,7 млрд. сум за счет средств республиканского бюджета.

Данным постановлением были расширены финансовые механизмы, то есть финансовая основа обеспечения процессов реализации инициативного бюджетирования в республике.

Данная мера была предпринята на основе предложений органов государственной власти на местах, Министерства финансов, а также Министерства экономического развития и сокращения бедности.

Также было предусмотрено, что средства, направляемые на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения и в размере 5 процентов утвержденных расходов бюджетов районов (городов) должны составлять не менее 6 миллиардов сумов.

Для аккумуляции данных средств был создан «Фонд гражданских инициатив», образованный в форме внебюджетного фонда бюджетной организации при районных(городских) хокимиятах. Поступление и расходование средств на процессы инициативного бюджетирования осуществляется с казначейских лицевых счетов данного Фонда.

В целях дальнейшего продвижения этапов инициативного бюджетирования, повышения роли общественности в решении насущных проблем граждан в районах(городах) республики было принято - Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения посредством информационного портала «Открытый бюджет». В результате ранее принятых постановлений Президента Республики Узбекистан были созданы финансовые механизмы реализации процессов инициативного бюджетирования.

В совершенствовании механизмов инициативного бюджетирования, в частности доформировании и расширении источников реализации мероприятий, сформированных на основе общественного мнения граждан на

основе предложения Министерства финансов и Министерства экономического развития и сокращения бедности было принято решение о выделении дополнительных средств до 1 октября 2021 года из республиканского бюджета Республики Узбекистан.

О совершенствовании процессов инициативного бюджетирования свидетельствует принятие новых нормативно-правых актов способствующих дальнейшей активизации участия граждан в бюджетном процесса. Так Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26 января 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Типовое Положение о порядке направления средств районных (городских) бюджетов на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения», внесены ряд изменений и дополнений в установленный порядок участия населения в расходовании местных бюджетов»

Таким образом практика показывает о целесообразности инициативного бюджетирования как вида совместного финансирования.

Во-первых, посредством использования данного механизма т.е. безвозмездных денежных средств, добровольно перечисляемых в местный бюджет гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в рамках проекта-победителя, эти средства могут быть направлены на реализацию конкретных инициативных проектов в соответствии с Бюджетным кодексом и на устранение местных социальных проблем.

Во-вторых, реализация проектного метода в разрезе отраслей. Этот метод голосования по самым важным социальным вопросам, при котором приоритет отдается проектам, которые граждане считают наиболее актуальными и требующими скорейшего решения. В результате она служит обеспечению реализации только одноцелевых предложений и устранению социальных проблем в этой сфере.

В-третьих, повышение максимальной прозрачности финансирования каждой социальной проблемы, сокращение коррупции посредством усиления общественного контроля.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2021 года, ПП-5072 «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе». – Код доступа: <https://lex.uz/docs/5370822>

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2021 года, ПП-5250 «О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения посредством информационного портала «Открытый бюджет». – Код доступа: <https://lex.uz/uz/docs/5651411>

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2022 года, ПП-409 «О мерах по расширению масштаба финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения». – Код доступа: <https://lex.uz/ru/docs/6251484>

4. Постановление Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ПС-213- IV «Об обеспечении участия населения в расходовании местных бюджетов»

5. Х.Х. Хамидов Перспективы инициативного бюджетирования в процессе реформирования государственных финансов. Автореферат на соискание на степени доктора философии по экономическим наукам. Ташкент. 2023г.

